

WORTBILDUNGSMODELLE DER MODERNEN DEUTSCHEN SPRACHE

Nurnazarov Ernazar Duysenbay uli

Engischlehrer an der Schule Nr. 2 in der Stadt Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912278>

Annatation: In diesem Artikel wurden die Wortbildungsmuster des modernen Deutsch in der modernen Grammatik erörtert.

Schlüsselwörter: Stamm-Wörter, Präfixmodell, Suffix-Modell, Aufzinsung.

In der modernen Grammatik werden folgende Wortbildungsmodelle der modernen deutschen Sprache unterschieden:

1. Modell der Wurzelwörter.
2. Modell der affixfreien (impliziten) Wortproduktion.
3. Präfixmodell.
4. Suffix-Modell. Kompositionsmodell

Stamm-Wörter: Wurzelwörter weisen zwei Merkmale auf, die Unzerlegbarkeit ihrer Stämme in Morpheme und mangelnde Motivation. Deutsche Wurzelwörter haben meist eine oder zwei Silben, zum Beispiel: Tisch, klug, hier, Abend, oben, nieder, wieder, aber; zweisilbige Wurzelverben sind selten, mit Ausnahme von Verben mit eindeutigen und zusammenhängenden Stämmen. Lehnwörter mit auf deutschem Boden unteilbarem Stamm können nicht nur zweisilbig sein, zum Beispiel: *Perlon, Perkal*, sondern auch eine größere Anzahl von Silben umfassen, zum Beispiel: *Rendezvous, Magnolie* usw. Das ist so Lehnwörter, die die Zusammensetzung der Stammwörter ergänzen, während die Zusammensetzung der deutschen Stammwörter stabil ist.

Die Stämme von Wurzelwörtern sind als Generierungsstämme an der Wortbildung beteiligt und ergänzen als Halbaffixe und Häufigkeitskomponenten auch den Fundus an wortbildenden Mitteln.

Modell der impliziten (affixfreien) Wortproduktion: In diesem Fall handelt es sich um den gegenseitigen Übergang von Wortarten (Konvertierung, „morphämisch-syntaktische“ Methode der Wortbildung). Ein Merkmal dieses Modells ist die Schwierigkeit, einen abgeleiteten Stamm von einem produktiven Stamm hinsichtlich der Synchronität zu unterscheiden, da kein wortbildender Affix vorhanden ist – ein Marker für die Ableitung. Versuche, die Richtung der Motivation zu bestimmen, d.h. aus semantischer Sicht (zum Beispiel: Antwort als Aktionsname, motiviert durch das Verb antworten usw.) führen nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen. Es erscheint am rationalsten, dieses Modell als das Funktionieren derselben Basis unter Bedingungen unterschiedlicher

Verbreitung (d. h. unterschiedlicher Umgebungen) zu betrachten: Wir sprechen über verschiedene Paradigmen, die verschiedenen Wortarten entsprechen (zum Beispiel: *grün, grün, Grün*), und unterschiedliche syntaktische Kompatibilität.

Präfixmodell: Dieses Modell zeichnet sich formal dadurch aus, dass das zugehörige Ableitungsmorphem dem erzeugenden Stamm vorangeht. Dieses Modell wird in Verben (zum Beispiel: verkaufen, bekleiden, entlaufen), Substantiven (zum Beispiel: Unruhe, Urgrossvater, Misston) und Adjektiven (zum Beispiel: unfähig, uralte, missgelaunt) dargestellt. Die semantische Essenz des Modells besteht darin, einem Wort ein bestimmtes kategoriales Attribut zu verleihen (Versorgung, Löschung, Negativität, Verstärkung usw.). Deutsche Präfixe zeichnen sich durch eine klare Unterteilung in Nominal- und Verbalpräfixe aus. Deutsche Präfixe sind produktiv. Die Anzahl der deutschen Präfixe ist gering, die meisten davon sind jedoch mehrdeutig, d. h. drücken unterschiedliche kategoriale Merkmale aus.

Suffix-Modell: Formal zeichnet sich dieses Modell dadurch aus, dass das zugehörige Ableitungsmorphem hinter dem erzeugenden Stamm steht. Das Suffixmodell ist in allen Wortarten vertreten (zum Beispiel: *leid-en, gold-en, Freund-heit* usw.). Sein Wesen liegt in der Tatsache, dass das Suffix die entsprechende lexikalische Einheit unter einer breiteren semantischen Kategorie (*Person, Kollektiv, Handlung oder Zustand, Verkleinerungsform* usw.) zusammenfasst; Darüber hinaus sind viele deutsche Suffixe mehrdeutig, d. h. in der Lage, verschiedene semantische Kategorien auszudrücken (zum Beispiel: **-er** bezeichnet verschiedene Bedeutungsnuancen von Personen, unbelebten Objekten, Handlungen; **-heit** hat die Grundbedeutungen von Zustand und Sammlung mit weiteren Unterteilungen usw.). Die meisten Suffixe sind auf eine bestimmte Wortart spezialisiert und haben die Fähigkeit, eine Wortart in eine andere zu übersetzen (zum Beispiel: *Lehrer – lehren, Zwanziger – zwanzig* usw.).

Suffixe können produktiv oder unproduktiv sein; ersteres überwiegt.

Aufzinsung: Das Kompoundieren ist eine sehr verbreitete Methode der Wortbildung in der deutschen Sprache und ihre Produktivität nimmt ständig zu. Im Rahmen des Kompositionsmodells wird zwischen definierender und nicht definierender Addition unterschieden. Die erste bezieht sich auf eine Kombination aus zwei Komponenten; Sie können unterschiedliche Wortbildungsstrukturen haben, aber die Unterteilung eines komplexen Wortes ist immer binär, zum Beispiel: *Freiheits-liebe* (beide Komponenten sind Suffixstämme), *Arbeiter-erholungsheimen* (die erste Komponente ist ein Suffixstamm, die zweite ist a komplexer Stamm). In der Regel bestimmt die erste

Komponente die zweite und die zweite gibt die allgemeinen morphologischen und semantisch-kategorialen Merkmale der Verbindung an.

Zur zweiten Additionsart gehören „Imperativnamen“ wie Vergissmeinnicht, Tischleindeckdich usw., koordinierende Additionen und einige andere Arten von Komposita, zum Beispiel: *Ohnebart* (Verbinden eines Substantivs mit einer Präposition). Komplexe Wörter können unterschiedlich stark überdacht werden, bis hin zur vollständigen Löschung der Motivation.

Die gebräuchlichste und produktivste attributive Phrase. Es spielt eine große Rolle bei der Gestaltung lexikalischer Einheiten, steht aber auch in engem Zusammenhang mit der Syntax: Komplexe Wörter können semantisch mit Phrasen zusammenfallen, zum Beispiel: *Abteifenster – Fenster des Abteils, Briefmarkenverkauf – Verkauf von Briefmarken*

Literaturverzeichnis:

1. Завьялова, В., Ильина, И. Практический курс немецкого языка [Текст]/В. Завьялова, И. Ильина. М.: Лист Нью, 2003.
2. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort. 4. Auflage. Stuttgart/Weimar. 2013. –S.140.
3. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache [Текст]/ W. Fleischer, Aufl.: Leipzig, 2012.

